

FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CLIMATÉRICAS CON TRASTORNOS GENITOURINARIOS TRATADAS CON LASER CO₂ Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS

SEXUAL FUNCTION IN CLIMATERIC WOMEN WITH GENITOURINARY DISORDERS TREATED WITH CO₂ LASER AND PLATELET RICH PLASMA

¹ Josefina López de Casas, ¹ Ajakaida Renaud

¹ Universidad Nororiental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho”. Grupo AVEMER, Diplomado Superior de Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética. E mail: josefinadecasas@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8226266

Recibido: 1 julio 2023. Aprobado: 5 de agosto 2023.

RESUMEN

La menopausia suele ir acompañada de un conjunto de signos y síntomas que afectan a casi todos los aparatos y sistemas del organismo. Los trastornos genitourinarios (TGU) más frecuentes son resequeidad vaginal, prolapsos e incontinencia urinaria y como consecuencia las mujeres climatéricas presentan alteración de su función sexual. **Objetivo:** Este trabajo se propuso evaluar la función sexual (FS) de las mujeres climatéricas, antes y después de ser tratadas con Láser CO₂ y plasma rico en plaquetas (PRP). **Metodología:** Se realizó investigación con diseño cuasi experimental en 32 mujeres de 45 a 53 años, en las cuales se evaluó la FS utilizando el Cuestionario Sexual para prolapso genital e incontinencia urinaria versión corta (PISQ-12). **Resultados:** Todas las pacientes mejoraron clínicamente de los TGU. Al comparar la FS antes y después del tratamiento se evidenció que tanto la puntuación total de PISQ-12 ($24,28 \pm 6,91$ vs $40,66 \pm 2,68$), como las puntuaciones de cada aspecto evaluado aumentaron significativamente, especialmente la excitación (1,81 vs 3,53), satisfacción (1,38 vs 3,31), dolor frecuente durante las relaciones sexuales (1,47 vs 3,56) y de las emociones negativas durante la relación sexual (1,31 vs 3,41). **Conclusión:** la terapia combinada de Láser CO₂ y PRP es efectiva para mejorar la FS de las mujeres climatéricas que presentan trastornos genitourinarios.

Palabras clave: función sexual, trastornos genitourinarios, Láser CO₂, plasma rico en plaquetas.

ABSTRACT

Menopause is usually accompanied by a set of signs and symptoms that affect almost all the apparatuses and systems of the organism. The most frequent genitourinary disorders (GUT) are vaginal dryness, prolapses, and urinary incontinence, and as a consequence, climacteric women present alterations in their sexual function. **Objective:** This work aimed to evaluate the sexual function (SF) of climacteric women, before and after being treated with CO₂ laser and platelet-rich plasma (PRP). **Methodology:** Research with quasi-experimental design was carried out in 32 women from 45 to 53 years old, in which the FS was evaluated using the Sexual Questionnaire for genital prolapse and urinary incontinence short version (PISQ-12). **Results:** All the patients improved clinically from the TGU. When comparing the FS before and after the treatment, it was evidenced that both the total score of PISQ-12 (24.28 ± 6.91 vs 40.66 ± 2.68), as well as the scores of each evaluated aspect increased significantly, especially the arousal (1.81 vs 3.53), satisfaction (1.38 vs 3.31), frequent pain during sexual intercourse (1.47 vs 3.56) and negative emotions during sexual intercourse (1.31 vs 3.41). **Conclusion:** the combined therapy of CO₂ Laser and PRP is effective to improve the FS of climacteric women who present genitourinary disorders.

Keywords: sexual function, genitourinary disorders, CO₂ laser, platelet-rich plasma.

INTRODUCCIÓN

La salud de los seres humanos es un resultado social, producto de la interacción positiva de un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales denominados determinantes.

El grupo de factores personales incluye los aspectos de biología humana y estilos de vida, identificados con el informe Lalonde, del Ministerio de Salud de Canadá de 1974, el cual estableció un marco conceptual para los factores clave que parecían determinar el estado de salud, a saber, estilo de vida, ambiente, biología humana y servicios de salud.

Los factores de biología humana, se refieren fundamentalmente a los aspectos biológicos que no pueden ser modificados, incluyéndose en ellos la herencia genética, el sexo, la raza y la edad, entre otros ⁽¹⁾.

En función de lo anterior, cuando se estudia la salud femenina deben tomarse en cuenta los mencionados aspectos, sobre todo, los biológicos y los sociales.

Desde el punto de vista biológico, la edad es un aspecto de gran importancia, pues a lo largo de la vida de una mujer, es posible diferenciar tres grandes ciclos vitales, el primero incluye la niñez y la adolescencia, donde ocurre la maduración sexual; el segundo corresponde a la edad reproductiva o fértil; y el último comprende todos los años posteriores a la menopausia.

Durante cada uno de estos períodos, el bienestar de la mujer está influenciado significativamente por elementos netamente biológicos, como las hormonas sexuales, así como, por aspectos sociales, como las relaciones familiares y de pareja ⁽²⁾.

La capacidad de reproducción de la mujer culmina con la menopausia, definida ésta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el “cese permanente de la menstruación, tras un período de doce meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas”.

Ésta ocurre normalmente entre los 42 y 56 años, siendo los 50 años la edad promedio para

que ocurra; en Venezuela el promedio es de 48,7 años.

El climaterio es el tiempo de paso de vida reproductiva a no reproductiva, empieza unos años antes de la menopausia y abarca los años posteriores a esta.

Aunque la menopausia es un estado fisiológico que forma parte del envejecimiento natural, suele ir acompañada de un conjunto de signos y síntomas que afectan a casi todos los aparatos y sistemas del organismo; los cuales son consecuencia de los cambios hormonales producidos por una menor actividad endocrina del ovario, sobre todo de los estrógenos, además de cambios a nivel de hipotálamo, hipófisis y cerebro ^(2,3,4).

El climaterio se caracteriza por síntomas diversos, entre los que se encuentran frecuentemente: trastornos vasomotores, tales como sofocos y sudoración, que ocasiona gran malestar; menstruales, como hemorragias; circulatorios, especialmente hipertensión arterial; y nerviosos, entre los cuales se pueden encontrar con cuadros depresivos y ansiedad.

Otros afectan el bienestar físico y mental, como los síntomas genitourinarios, cardíacos, osteomusculares, osteoporosis y mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer ^(3,4,5).

Los trastornos genitourinarios (TGU) que se presentan en el climaterio, afectan el tracto urogenital inferior y los genitales externos, además del suelo pélvico.

En la vulva se adelgaza la piel y se pierde grasa, el vello púbico será cada vez más escaso, el epitelio se adelgaza, lo que produce irritación en los genitales externos que se denomina prurito vulvar ⁽³⁾.

Además, el clítoris se atrofia, junto con los labios menores y mayores, objetivándose en ocasiones una prominencia del meato urinario.

Se estima, que en los países de occidente un 8% de las mujeres presenta atrofia vulvar ^(5,6,7).

En la vagina, la mucosa está constituida por epitelio y lamina propia, el epitelio está formado por varias capas de células ricas en glucógeno y los estrógenos favorecen su desarrollo; con

lo cual las células se renuevan constantemente liberando el glucógeno que será hidrolizado a glucosa y transformado en ácido láctico, garantizando el pH vaginal.

La lamina propia está constituida por tejido conectivo rico en colágeno y fibras elásticas, con abundantes fibroblastos y fibrocitos, con numerosos vasos, y es la responsable de la nutrición, soporte y arquitectura de las paredes vaginales.

Esta estructura es la que garantiza la consistencia elástica y flexible típica de la vagina. ^(5,6,7).

La progresiva disminución de los estrógenos circulante afecta directamente el epitelio vaginal induciendo su adelgazamiento y la disminución del glucógeno en las células, lo que trae como consecuencia, cambios en el pH y la flora vaginal, favoreciendo las infecciones.

La resequedad vaginal (RV) que se presenta en la mayoría de las pacientes climatéricas, es consecuencia de que la superficie vaginal sea más friable, por lo que, puede sangrar con facilidad.

Sumado a lo anterior, ocurren cambios en las fibras de colágeno, disminución de las fibras elásticas, disminución de la vascularización, trayendo como consecuencia que el canal vaginal se estreche y acorte, perdiendo elasticidad y los pliegues característicos.

También disminuye la secreción producto del trasudado de los tejidos vecinos, lo cual reduce enormemente la lubricación durante la relación sexual.

Todo lo cual se asocia con la pérdida de actividad sexual o con disfunciones sexuales y si se considera que la prevalencia de esta sintomatología es de 50% en las mujeres postmenopáusicas, la afectación en la calidad de vida y la salud de las mujeres es significativa ^(6,7).

Otro trastorno frecuente en las mujeres de edad mediana en etapa de climaterio y menopausia es la patología del suelo pélvico, incluyendo la incontinencia urinaria (IU), la incontinencia anal (IA) y el prolapso genital (PG).

Diversos estudios han señalado una prevalencia, para estos trastornos, de 30% a 40% en mujeres de mediana edad y que se incrementa con la edad, sin embargo, en Venezuela, esta prevalencia es menor, reportándose valores de 9,4% ⁽⁶⁾.

La IU es definida como una pérdida involuntaria de orina y existen varios tipos, a saber, IU de esfuerzo (IUE), donde ocurre la pérdida cuando se realiza algún movimiento o actividad física que aumente la presión intraabdominal; IU de urgencia (IUU) que es la pérdida precedida por la fuerte urgencia de orinar y la IU mixta (IUM), en la cual existen los dos tipos anteriores ^(8,9).

El prolapso (P) de los órganos pélvicos es el descenso de uno o más órganos, útero, vagina, vejiga o intestinos, a través de la pared y orificio vaginal, debido al defecto de los tejidos de soporte; está asociado con incontinencia urinaria de esfuerzo entre el 23,19% y 38%.

Los prolapsos de los órganos pélvicos pueden ser de la pared anterior, posterior o apical, y se clasifican desde el grado I al III, afectando principalmente a las mujeres histerectomizadas con un 68% ⁽¹⁰⁾.

Los TGU descritos, RV, IU y P, además de los signos y síntomas orgánicos que afectan el bienestar físico de las mujeres, también deterioran su calidad de vida, tanto en lo social y económico, como en su salud sexual, donde tienen particular importancia.

La OMS define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad.

En la salud sexual se identifican cuatro componentes importantes: la imagen corporal, el género, función sexual y capacidad reproductiva ⁽⁸⁾.

La función sexual (FS) es una parte fundamental en la vida del ser humano, gracias a ella se ha reproducido, conocido su anatomía y se ha relacionado con el sexo opuesto y en otros casos con su mismo sexo.

La actividad sexual es algo natural, sin embargo, muchas personas, en algún momento de sus vidas, han presentado alguna alteración y, como consecuencia, no han logrado el

disfrute pleno de una actividad sexual satisfactoria ⁽⁶⁾.

En el caso particular de las mujeres, la respuesta sexual se divide en cuatro fases, *deseo o lívido*, entendida como deseo de tener actividad sexual; excitación, que es el sentido subjetivo del placer, en el cual hay cambios fisiológicos genitales, de presión arterial y de las frecuencias cardíacas y respiratorias; *orgasmo*, que implica aumento del placer con posterior liberación de la tensión sexual, donde se perciben contracciones rítmicas de los músculos perineales y *resolución*, donde hay relajación muscular y sensación de bienestar general posterior a la actividad sexual.

La FS depende de factores orgánicos, tales como, adecuados niveles de estrógenos y adecuado funcionamiento de suelo pélvico, y de otros factores psicológicos, sociales, ambientales y culturales ⁽⁸⁾.

La presencia de los factores anteriormente mencionados, determina problemas relacionados con el deseo, la excitación, el orgasmo y el dolor, lo cual ha sido definido como disfunción sexual (DFS) ⁽⁸⁾.

Múltiples estudios se han realizado, para investigar la DFS, y en general puede afirmarse que es prevalente a nivel mundial, con resultados de 44% en Estados Unidos, 32% en Australia y 29% en Malasia ⁽¹¹⁾.

Ahora bien, una vez revisados los principales TGU y su influencia en la función sexual, es necesario abordar las opciones terapéuticas disponibles.

En tal sentido, el tratamiento que se seleccione debe ser adecuado a cada mujer, teniendo en cuenta su edad, factores de riesgo, comorbilidades, la presencia de uno o más TGU y por supuesto, el costo del mismo.

Los problemas de suelo pélvico, prolapso e IU, pueden ser tratados con medidas conservadoras, tales como, expectación, la fisioterapia del piso pélvico, el uso de pesarios o la cirugía ⁽⁸⁾.

Para la RV se han utilizado tratamientos farmacológicos y no farmacológicos; en el primer grupo, pueden utilizarse terapias

hormonales, tales como el uso de estrógenos locales o sistémicos, bien sea estrógeno solo o combinado con progestágenos.

También pueden utilizarse moduladores selectivos del receptor estrogénico (Ospemifeno) o el regulador selectivo tisular de la actividad estrogénica (Tibolona).

Otra alternativa farmacológica es la terapia no hormonal, que incluye los hidratantes y lubricantes vaginales, vitaminas, isoflavonas y algunos compuestos herbales ^(11,12).

Respecto a la terapéutica no farmacológica, se incluyen medidas relacionadas con cambiar el estilo de vida, como evitar el tabaquismo, promover la realización de ejercicio físico, prevenir la obesidad y tener una vida sexual activa.

También se recomienda la realización de ejercicios del suelo pélvico, uso de dilatadores vaginales e introducir prácticas sexuales tales como caricias, masturbación mutua y masajes para favorecer la lubricación vaginal ⁽¹²⁾.

Una nueva opción para el tratamiento de estos trastornos, es el uso del Láser de CO₂.

El Láser, acrónimo de *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, emite un haz que no es más que una radiación electromagnética, similar a la luz natural, pero es monocromática y emitida en una misma longitud de onda.

La longitud de onda del láser, determina su color y en conjunto con el medio activo donde se estimula la energía, determinan el tipo de láser.

El medio activo puede ser, líquido, gas o cristal, y se encuentra en una cavidad óptica de resonancia, con dos espejos que permiten el pase sucesivo del haz de luz a través del medio activo para convertirse en energía láser.

Existen muchos tipos de láser, utilizados en la medicina y la industria, pero los utilizados en procedimientos quirúrgicos, son los de medio activo gaseoso o sólidos, tales como, los de CO₂, Argón y el Neodimio: YAG ^(5,13,14).

El láser de CO₂ fue desarrollado en 1964, pero empezó a utilizarse en ginecología en 1973, en el tratamiento de patologías cervicales.

Es un láser de alta potencia, con alta precisión, emite una radiación infrarroja con una longitud de onda de 10.600 nm lo que genera una reacción térmica exagerada, produciendo mínimo daño residual, reduciendo el sangrado y la formación de tejido cicatricial.

El efecto térmico del láser activa las proteínas de choque térmico, las cuales estimulan a los fibroblastos para que produzcan colágeno maduro y fibras elásticas.

Además, se incrementa el flujo vascular y la permeabilidad de la mucosa, con lo cual ingresan nutrientes a la lámina propia, favoreciendo la hidratación y regeneración de epitelio vaginal ^(5,13,14).

Más recientemente, en el marco de la medicina biológica y anti edad, han surgido nuevas opciones terapéuticas para los TGU, uno de ellos es el plasma rico en plaquetas (PRP).

El PRP es un producto de aspecto gelatinoso, obtenido del plasma rico en plaquetas, específicamente plasma autólogo con un volumen de plaquetas superior al basal, que al ser mezclarlo con calcio o trombina activa las plaquetas; una vez activadas, las plaquetas contenidas en el gel, promueven la regeneración de los tejidos, pues aportan múltiples factores de crecimiento (FC).

Los FC son polipéptidos capaces de modificar la respuesta celular, interviniendo en los procesos de crecimiento y diferenciación celular ^(15,16).

Es un procedimiento que, desde su aparición en los años 90, ha sido utilizado en diversas áreas de la medicina, es relativamente seguro, ya que es plasma del mismo paciente; el procedimiento para su obtención, activación y aplicación es sencillo, pero sobre todo es compatible con otras técnicas mínimamente invasivas, invasivas y quirúrgicas, potenciando sus resultados.

Su uso en el tratamiento del acné es efectivo al ser utilizado solo, pero al combinarse con el láser CO₂, los resultados son superiores ^(15,16).

Por todo lo planteado, se relaciona la afectación de la función sexual que producen los TGU durante el climaterio y se conoce la efectividad del tratamiento con láser CO₂ en combinación con el PRP.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la función sexual en las mujeres climatéricas con trastornos genitourinarios tratadas con Láser CO₂ y PRP.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación con diseño cuasi experimental ⁽¹⁷⁾. Se seleccionaron de manera intencionada y no probabilística, a 32 mujeres climatéricas, con edades comprendidas entre 45 a 53 años, con parejas estables y sexualmente activas, las cuales fueron atendidas en el Centro Clínico La Sagrada Familia de la población de Machiques, estado Zulia, Venezuela. Los criterios para seleccionarlas fueron los siguientes:

1. Pacientes climatéricas, peri menopáusicas, con actividad sexual.
2. Pacientes con diagnóstico de trastornos genitourinarios, tales como, incontinencia urinaria, prolapso genital y resequeidad vaginal.
3. Ausencia de enfermedades psiquiátricas, tales como, depresión o ansiedad.
4. Que manifestaran su intención de participar en la investigación.

Se excluyeron a las pacientes analfabetas y con trastornos visuales severos, por la necesidad de completar la encuesta y las pacientes con prolapso genital grado III.

Técnica de recolección de datos

Se utilizaron las técnicas de observación directa, durante la ejecución del interrogatorio y examen físico que se realizó a cada paciente en la primera consulta.

En el formato de la historia se recolectaron los datos demográficos de edad, situación conyugal, antecedentes personales del ciclo menstrual, actividad sexual y número de parejas, antecedentes obstétricos, antecedentes personales y familiares de enfermedades, además de la sintomatología que motivó la consulta.

Estos datos y el examen físico realizado, permitieron hacer el diagnóstico clínico y seleccionar a las pacientes que cumplieran los criterios de inclusión del estudio.

Posteriormente, se solicitó a la paciente, previo consentimiento informado, que respondiera el cuestionario para evaluar la función sexual, el cual se explicará en el aparte siguiente.

Seguidamente se realizó las sesiones del tratamiento con láser CO₂ y PRP, tal como se detallará más adelante, y al completar el tratamiento, se solicitó a las pacientes que llenaran nuevamente el cuestionario.

Instrumento de Recolección de Datos

El instrumento utilizado fue el Cuestionario para evaluación de la función sexual en mujeres con prolapso genital y/o incontinencia urinaria, versión española del “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual” (PISQ-12).

El cuestionario PISQ-12, es una versión de 12 preguntas del cuestionario “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual” (PISQ-31), ambos cuestionarios fueron diseñados por Rogers *et al* ^(18,19).

El PISQ-12, fue adaptado culturalmente y validado por España *et al*, el mismo, ha sido utilizado en investigaciones en países de América Latina, como Colombia y Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia ^(6,20).

Es un cuestionario autoadministrado, de fácil llenado que consta de 12 preguntas, con escala Lickert con 5 opciones, agrupadas en tres dimensiones (a) respuesta sexual (ítems 1 al 4 y 12), (b) limitaciones sexuales femeninas (ítems 5 al 9) y (c) limitaciones sexuales masculinas (ítems 10 y 11).

El cálculo de la puntuación del cuestionario se obtiene de la sumatoria de las puntuaciones de cada ítem; donde cero corresponde a la opción siempre y cuatro, a la opción nunca, para las preguntas 5 a 11, y en las preguntas 1 a 4 y 12 se invierte la escala.

El rango del puntaje va de 0 a 48 puntos y los puntajes 0 y 1 en todos los ítems se consideran

falla en la respuesta sexual, catalogándose como disfunción sexual, y a mayor puntaje mejor es la función sexual ⁽⁶⁾.

Protocolo de Aplicación del Laser CO₂

Evaluada las pacientes y habiendo respondido el cuestionario procedió a la aplicación tratamiento usando Laser CO₂ ablativo.

Se inicia con la realización del test de Oxford para medir el tono muscular de la paciente.

Se utilizó un equipo Láser CO₂ CL15, marca japonesa tipo Wakan de 15w; se usó una pieza de mano que emite la luz del láser en cuatro puntos, lo cual permite una rotación de 360 grados, para lograr de esa manera una remodelación del tejido vaginal.

Una vez encendido el equipo, se procede a colocar los parámetros en potencia entre 4,5 a 6,0 w y en amplitud de tiempo 0.30, en modo pulsado.

Es importante mencionar que la potencia se modificó dependiendo de la sintomatología de la paciente, a saber, se utilizó 4,5 w en pacientes con resequead e incontinencia, y 6 w en las pacientes con prolapso grados I o II.

Se introdujo en vagina el espejulo de rejilla y la pieza de mano dentro del mismo, se encendió el botón Diode y luego el S/R y se controló el disparo del láser CO₂ con el pedal cada tres impulsos, se descansó y así sucesivamente, cubriendo toda la vagina desde la zona posterior hacia el introito, girando la pieza de mano para cubrir los 360 grados de la vagina. Posteriormente se realizó la aplicación del PRP.

Protocolo de Aplicación del Plasma Rico en Plaquetas

Al concluir la aplicación del láser, se procedió a colocar el PRP, el cual se preparó según el siguiente procedimiento: (a) se extrajeron 10 cc de sangre periférica de la paciente en estudio, (b) se colocaron 5 cc en cada tubo de ensayo, los cuales contenían citrato de sodio, (c) luego se centrifugaron a 1.500 rpm durante 8 a 10 min, (d) una vez listo se extrae el plasma con inyectora de 1 cc, con aguja número 31, (e) luego se aplica crema de lidocaína al 2,5% sobre el introito y la vulva durante 5 a 10

minutos y se retira antes del tratamiento, y por último (f) se procedió a aplicarlo en las paredes vaginales laterales y posterior, en la pared anterior se colocó a una distancia entre, 1 y 1,5 cm del meato uretral; además se colocó en vulva y en los cuerpos cavernosos del clitoris, que en conjunto con la aplicación en la pared anterior estimulan el punto G.

Una vez concluido el procedimiento se dejó una gasa empapada de PRP dentro de vagina, explicándole a la paciente que debería extraerla cuatro horas después.

Una vez concluida la sesión, se citó la paciente para una segunda sesión, la cual se realizó 21 días después de la primera, y la tercera sesión se realizó 30 días después de la segunda sesión.

En cada una de las sesiones se replicaron los dos procedimientos, tal y como fueron explicados anteriormente.

También se recomendó a las pacientes la importancia de realizar los ejercicios de Kegel para fortalecer el piso pélvico en su casa tres veces al día, haciendo entre 30 y 50 contracciones en cada sesión.

Procesamiento y análisis de los datos. Los datos recogidos con el cuestionario, fueron procesados utilizando los Programas Excel del Paquete Microsoft Office 2013 y SPSS versión 22, para realizar los análisis.

Los resultados se muestran mediante frecuencias absolutas, promedios, desviación estándar y porcentajes.

RESULTADOS

Las edades, del total de 32 mujeres climatéricas con algún trastorno genitourinario oscilaron entre 45 y 53 años, con una media de $49,5 \pm 2,42$ años; todas con pareja estable y actividad sexual, con un inicio de relaciones sexuales media de $20,97 \pm 4,44$, con un historial de parejas sexuales media de $1,75 \pm 0,88$ y con $24,21 \pm 6,79$ años de convivencia con su pareja actual.

La historia obstétrica reveló que las mujeres tuvieron una media de $2,34 \pm 1,8$ partos vaginales y $1,19 \pm 1,26$ cesáreas.

En cuanto a la presencia de trastornos genitourinario, el cual fue un criterio de inclusión en el estudio, en la Tabla 1, se muestra la distribución de los mismos, se observa que la mayoría, 90,6%, presentó dos diagnósticos y que el 87,5% presentaron resequeidad vaginal, antes de iniciar el tratamiento con el Láser CO₂ y PRP.

Tabla 1.

Trastornos Genitourinarios las Mujeres climatéricas

Trastornos Genitourinario	N°	%
Resequeidad vaginal	3	9,4
Resequeidad e Incontinencia	12	37,5
Resequeidad y Prolapso	13	40,6
Incontinencia y Prolapso	4	12,5
Total	32	100

En cuanto a la función sexual (FS), el Cuestionario PISQ-12 tiene un rango de puntaje que va de 0 a 48 puntos, las mujeres climatéricas tuvieron un rango de 9 a 36 puntos, con una media de $24,28 \pm 6,91$ puntos.

Los aspectos evaluados por el PISQ-12 se agrupan en tres dimensiones, a saber, (a) respuesta sexual, (b) limitaciones sexuales femeninas y (c) limitaciones sexuales masculinas, los resultados para esos aspectos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Trastornos Genitourinarios las Mujeres climatéricas antes del Tratamiento

Dimensión	Ítem	Media \pm DE
Respuesta sexual	1. Sentir deseo sexual	$2,03 \pm 0,86$
	2. Alcanzar el clímax durante relaciones sexuales	$1,81 \pm 0,69$
	3. Sentir excitación durante relaciones sexuales	$1,81 \pm 0,69$
	4. Satisfecha con las actividades sexuales	$1,38 \pm 0,91$
Limitaciones sexuales femeninas	12. Intensidad de los orgasmos	$0,97 \pm 0,78$
	5. Sentir dolor durante relaciones sexuales	$1,47 \pm 1,14$
	6. Sufre IU durante las relaciones sexuales (RS)	$2,44 \pm 1,22$
	7. Miedo a IU restringe relaciones sexuales	$2,19 \pm 1,36$
	8. Evita relaciones sexuales por prolapso	$2,19 \pm 1,69$
Limitaciones sexuales masculinas	9. Reacciones emocionales negativas durante RS	$1,31 \pm 1,12$
	10. Problemas de erección del compañero	$3,47 \pm 0,57$
	11. Problemas de eyacuación precoz del compañero	$3,22 \pm 0,71$
Total		$24,28 \pm 6,91$

Fuente: Cuestionario PISQ-12

La Tabla 2 muestra los puntajes antes del tratamiento, en cada ítem las medias obtenidas para cada uno con el valor máximo de 4 puntos posibles, es evidente que las dimensiones *respuesta sexual* y *limitaciones sexuales femeninas*, los valores son bajos, sobre todo, en la primera y segunda dimensión.

En la dimensión *limitaciones sexuales masculinas*, la media fue de 3 puntos, lo cual muestra que las mujeres no perciben problemas en sus parejas que afecten sus RS.

Una vez sometidas al tratamiento con Láser CO₂ y PRP, las mujeres climatéricas respondieron el cuestionario nuevamente y los resultados se muestran en la Tabla 3 y la Figura 2; en las mismas se evidencia el aumento de la puntuación en cada uno de los aspectos de las dimensiones *respuesta sexual* y *limitaciones sexuales femeninas*, donde, con la sola excepción del ítem intensidad de los orgasmos, todos tienen una media de al menos 3 puntos; lo que puede interpretarse como una mejoría de la disfunción sexual, después de haber recibido el tratamiento.

Es importante mencionar que en los resultados del post test ninguna de las mujeres climatéricas respondió con los valores 0 o 1, en ninguna de las doce preguntas del PISQ-12.

En la dimensión *limitaciones sexuales masculinas*, no hubo ningún cambio en la puntuación.

Tabla 3. Trastornos genitourinarios las mujeres climatéricas después del tratamiento

Dimensión	Ítem	Media ± DE
Respuesta sexual	1. Sentir deseo sexual	2,03 ± 0,86
	2. Alcanzar el clímax durante relaciones sexuales	1,81 ± 0,69
	3. Sentir excitación durante relaciones sexuales	1,81 ± 0,69
	4. Satisfecha con las actividades sexuales	1,38 ± 0,91
Limitaciones sexuales femeninas	12. Intensidad de los orgasmos	0,97 ± 0,78
	5. Sentir dolor durante relaciones sexuales	1,47 ± 1,14
	6. Sufre IU durante las relaciones sexuales (RS)	2,44 ± 1,22
	7. Miedo a IU restringe relaciones sexuales	2,19 ± 1,36
	8. Evita relaciones sexuales por prolapso	2,19 ± 1,69
Limitaciones sexuales masculinas	9. Reacciones emocionales negativas durante RS	1,31 ± 1,12
	10. Problemas de erección del compañero	3,47 ± 0,57
	11. Problemas de eyaculación precoz del compañero	3,22 ± 0,71
Total		24,28 ± 6,91

Fuente: Cuestionario PISQ-12

Al comparar la Función sexual (FS) de las mujeres climatéricas antes y después del tratamiento con Láser CO₂ y PRP.

El gráfico 1, muestra la comparación de la puntuación del cuestionario para FS antes y después del tratamiento, para ello se construyeron grupos de 10 puntos.

En este gráfico se evidencia como aumentó, el porcentaje de mujeres con 40 puntos o más, pasando de 0 a 65,63%.

También se observó como las mujeres climatéricas con puntajes inferiores a 30, correspondientes a disfunción sexual disminuyeron de 78,08% hasta 0, después del tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP.

Fuente: Cuestionario PISQ-12

Gráfico 1. Puntajes de Función sexual en mujeres climatéricas antes y después del tratamiento.

En el gráfico 2, se muestran los resultados de la dimensión *Respuesta Sexual*, donde se evidencia el aumento de las medias en todos los aspectos de la dimensión, especialmente en la satisfacción y la excitación, con un aumento de 1,94 y 1,72 puntos respectivamente.

Al comparar las medias de las preguntas correspondientes a la dimensión *Limitaciones Sexuales Femeninas*, el gráfico 3, muestra que en todos los aspectos mejoró la puntuación, pero sobre todo en el ítem de dolor durante las relaciones sexuales y las emociones negativas, en ambas el aumento fue de 2 puntos.

Con respecto a la dimensión *Limitaciones Sexuales Masculinas*, no hubo ninguna

modificación en la puntuación como ya se ha mencionado anteriormente.

Fuente: Cuestionario PISQ-12

Gráfico 2. Comparación de la dimensión respuesta sexual en mujeres climatóricas, antes y después del tratamiento.

Fuente: Cuestionario PISQ-12

Gráfico 3. Comparación de la dimensión limitaciones sexuales femeninas en mujeres climatóricas, antes y después del tratamiento.

DISCUSIÓN

La menopausia marca el cese de la edad fértil de la mujer, de su capacidad reproductiva pero no el final de su vida, de hecho, con el aumento de la expectativa de vida en el sexo femenino, que en algunos países alcanza los 80 años, las mujeres pueden vivir hasta 30 años después de la menopausia; ahora bien, que la mujer viva más años, no es tan importante sino los vive con bienestar, es por ello que es tan importante diagnosticar y tratar adecuadamente todas las enfermedades que las afectan en su calidad de vida.

Con la disminución de los estrógenos, inicia la sintomatología que afecta a las mujeres climatóricas, se estima que casi el 80% de las mujeres la sufren, pero solo entre un 20 y un 30%, presente sintomatología severa ⁽³⁾.

Particularmente, cuando se estudian los trastornos genitourinarios (TGU), del tipo de la resequeidad vaginal (RV), prolapso (P) e incontinencia urinaria (IU), la frecuencia puede alcanzar el 50% en la perimenopausia, y aumentar en la postmenopausia.

A estos trastornos orgánicos, se le suman otros problemas como el aumento de la grasa corporal, los trastornos del sueño, la irritabilidad, la baja autoestima y falta de energía, entre otros, que en conjunto con los TGU afectan de manera directa la función sexual de las mujeres climatóricas.

En la presente investigación se seleccionaron 32 mujeres climatóricas con TGU, donde la RV fue el predominante con 87,5%, seguida por el P y la IU, con 53% y 50% respectivamente, similares resultados a los obtenidos en numerosas investigaciones ^(3,5,6,13).

En cuanto a la función sexual medida mediante el cuestionario PISQ-12, se identificó algún grado de disfunción sexual (FDS) en la mayoría de las mujeres antes del tratamiento, teniendo puntuaciones menores a 30 un 78,08% de ellas.

Estos resultados son similares a los encontrados por Romero y Bahamón, quienes, en su estudio realizado en Colombia, reportaron DFS en el 88% de su muestra de mujeres de 38 a 54 años con IU ⁽²⁰⁾.

También se reporta un porcentaje alto de DFS (70%), en la investigación de Urdaneta *et al*, realizada en un grupo de mujeres con edades entre 40 y 50 años del estado Zulia, Venezuela ⁽⁶⁾.

Otros estudios señalan porcentajes menores, como los encontrados por Castelo *et al*, quienes encontraron un 50% de mujeres entre 44 y 64 años con DFS ^(21,22).

Una vez aplicado el tratamiento con Láser CO₂ y PRP todas las pacientes mejoraron clínicamente de la sintomatología de los trastornos genitourinarios que presentaban al

inicio del estudio y la función sexual también mejoró en todos los aspectos evaluados.

En general el porcentaje de mujeres mejoraron su FS, el 18,75% que tenía DFS severa, con puntajes menores a 20, aumentaron entre 22 y 28 puntos.

El 59,37% de las mujeres, tenía entre 20 y 29 puntos antes del tratamiento y después aumentaron entre 12 y 20 puntos para alcanzar puntuaciones superiores a 35 puntos, lo que puede calificarse de moderada a buena FS.

Dos estudios que evaluaron la función sexual y utilizaron el Láser CO₂ para tratar TGU reportaron mejoría significativa de la función sexual; el de Sokol y Karram utilizó PISQ-12 y en el 83,3% de las pacientes se registró mejoría estadísticamente significativa ⁽²³⁾.

En el estudio de Salvatore *et al*, también se reporta mejoría significativa de la función sexual posterior al tratamiento de atrofia vulvovaginal con Láser CO₂ ⁽²⁴⁾.

La mejoría de la función sexual posterior al tratamiento con PRP también fue reportada en la investigación de Angulo *et al*, realizada en Venezuela, donde se trabajó con 30 pacientes postmenopáusicas con síndrome genitourinario, las cuales mejoraron su sintomatología, especialmente la resequeidad vaginal, con una reducción de 63,3%, y la dispareunia con un 38% ⁽¹³⁾.

En resumen, la disfunción sexual que presentan las mujeres climáticas, favorecidas por los trastornos genitourinarios que sufren, mejora con el tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP, los resultados de esta investigación, que, si bien es cierto, manejó una muestra pequeña, presentan evidencia que sustenta esta afirmación.

Resultados similares han sido reportados utilizando los dos tratamientos por separado, por lo cual, se infiere que al combinarlos la mejoría será significativa.

CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos y su comparación con otros estudios puede concluirse lo siguiente:

1. Los trastornos genitourinarios, particularmente, la resequeidad vaginal, el prolapso y la incontinencia urinaria, afectan la función sexual de las mujeres climáticas.
2. La disfunción sexual identificada en las mujeres climáticas correspondió fundamentalmente a los aspectos relacionados con la respuesta sexual y las limitaciones sexuales femeninas.
3. El tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP mejoran los trastornos genitourinarios desde el punto de vista clínico.
4. La función sexual mejoró significativamente en todas las mujeres tratadas con el Láser CO₂ y PRP.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar investigaciones similares con una muestra más numerosa, pero incorporando un instrumento de recolección detallado de la sintomatología de la paciente, y aplicarlo antes y después del tratamiento.
2. También se podría evaluar la eficacia del tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP para mejorar función sexual, comparándolo con otros tratamientos, quirúrgicos y no quirúrgicos.
3. Incorporar a la evaluación antes y después del tratamiento, de otros aspectos de la salud de la mujer, además de la función sexual, utilizando para ello, cuestionarios validados para medir calidad de vida.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Blanco J, Maya J. Fundamentos de Salud Pública. Medellín, Colombia. Corporación para investigaciones Biológicas. 2005.

2. Magan M, López M, Aguilera M. Descripción de los cambios físicos, endocrinos y psicológicos de la mujer durante el proceso de la menopausia. En Gázquez J, Molero M, Pérez M, Barragán A, Martos A y Pérez M. Salud, alimentación y sexualidad en el ciclo vital. Volumen I. (161-166) ASUNIVEP. En: http://formacionasunivep.com/IIIcongreso_salud/documents/
3. Urdaneta J, Cepeda M, Guerra M, Baabel N, Contreras A. Calidad de vida en mujeres menopáusicas con y sin terapia de reemplazo hormonal. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 2010; 75 (1): 17- 34.
4. Turiño M, Colomé T, Fuentes E, Palmas S. Síntomas y enfermedades asociadas al climaterio y la menopausia. Medicentro Electrónica. 2019; 23 (2): 116 – 124. En: <http://scielo.sld.cu/pdf/mdc/v23n2/1029-3043-mdc-23-02-116.pdf>.
5. Escribano J, Rodea G, Hermida J, Martín A, Sánchez R. El láser fraccionado de CO₂ como tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia revisión de la evidencia y recomendaciones de uso. Progresos de Obstetricia y Ginecología 2016;59(6):429-440.En: https://sego.es/documentos/progresos/v59-2016/n6/13_el_laser_fraccionado_POG-D-15_laser_progresos.pdf.
6. Urdaneta J, Briceño L, Cepeda M, Montiel C, Marcuci R, Contreras A, Mujica A, Baabel N. Función sexual antes y después de la reparación quirúrgica del prolapso genital. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 2013. 78 (2): 102 – 113. En: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v78n2/art06.pdf>
7. Espitia F, Orozco H. Abordaje diagnóstico y terapéutico del síndrome genitourinario en la menopausia. Actualización. Revista Médica de la Universidad de Costa Rica. 2017; 11(2): 67-84. En: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica/article/view/34580/34120>.
8. Rámila M, Gil L. Función sexual e incontinencia urinaria de esfuerzo en población femenina. 2018. Tesis de Maestría. Universidad Internacional de Andalucía. España.
9. Silva M, Gallardo M, López C, Santander C, Torres J. Efectos de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de la mujer climatórica. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2018; 44(1): 1-14.
10. Espitia F. Evaluación de la calidad de vida en mujeres climatóricas con prolapso genital luego del uso del pesario. Revista Colombiana de Menopausia. 2018; 24(4) 7-18. En: <http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/988620/002>.
11. Simona J, Davis S, Althof S, Chedraui P, Clayton A, Kingsberg S, Nappi R, Parish S, Wolfman W. Bienestar sexual después de la menopausia: documento técnico de la Sociedad Internacional de la Menopausia. Revista Colombiana de Menopausia. 2018; 24(4). En: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/994843/004-bienestar-sexual-despues-de-la-menopausia-documento-tecnico_zyrqkd9.pdf
12. Carretero M, Viudez B, Cruz E. Sequedad vaginal en la menopausia: novedades en su tratamiento. En Gázquez J, Molero M, Pérez M, Barragán A, Martos A y Pérez M. Salud, alimentación y sexualidad en el ciclo vital. Volumen I. (161-166) ASUNIVEP. En: http://formacionasunivep.com/IIIcongreso_salud/documents/
13. Martínez M, Sendra F. Láser. Material de estudio del Diplomado Superior Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética.
14. Streicher L. Laser CO₂ fraccionado vulvar y vaginal. Tratamientos para el síndrome genitourinario menopáusicos. Revista Colombiana de Menopausia. 2018; 24(4): 51-53. En:

- http://asomenopausia.com/r/24_4.pdf#page=52.
15. Angulo F, Calderon L y Turri. Síndrome genitourinario en la menopausia: tratamiento con plasma rico en plaquetas. *Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela*. 2017; 77(3): 204–211.
 16. Trujillo M, Acebal F, Labrot I, Carrero A. Gel plaquetario actualización de uso en técnicas de regeneración. *Seminario Médico*. 2008; 60(1): 25 – 42.
 17. Sierra Bravo R. Técnicas de Investigación Social. 1992; 33–37. Editorial paraninfo SA.
 18. Espuña M, Puig M, González M, Zardain P, Rebollo P. Cuestionario para evaluación de la función sexual en mujeres con prolapso genital y/o incontinencia. Validación de la versión española del “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12)”. *Actas Urológicas Españolas*. 2008; 32(2): 211–219. En: <http://scielo.isciii.es/pdf/ae/v32n2/v32n2a09.pdf>.
 19. Rogers RG, Kammerer–Doak D, Villarreal A, Coates K, Qualls C. A new instrument to measure sexual function in women with urinary incontinence or pelvic organ prolapse. *Am J Obstet Gynecol*. 2001; 184 (4):552–558.
 20. Romero A, Bahmon L. Evaluación de la disfunción sexual en mujeres con incontinencia urinaria antes y después de la cinta suburetral. (Tesis de Especialista). Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. 2015.
 21. Castelo–Branco C, Blumel JE, Araya H, et al. Prevalence of sexual dysfunction in a cohort of middle–age woman: influences of menopause and hormone replacement therapy. *J obstet Gynecol*. 2003; 23:426.
 22. Salvatore S, Nappi R, Zerbinati N, Calligaro A, Ferrero S, Origoni M, Candiani M, Leone Maggiore U. Climacteric. A 12–week treatment with fractional CO2 laser for vulvovaginal atrophy: a pilot study. 2014; 17(4):363–9. doi: 10.3109 / 13697137.2014.899347.
 23. Sokol E, Karram M. An assessment of the safety and efficacy of a fractional CO2 Láser system for the treatment of vulvovaginal atrophy. *Menopause*. 2016; 23(10): 11021107. doi: 10.1097/GME.0000000000000700.
 24. Salvatore S, Athanasiou S, Candiani M.. The use of pulsed CO2 lasers for the treatment of vulvovaginal atrophy. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2015; 27: 504–507. doi: 10.1097 / GCO.0000000000000230.

Cómo citar este artículo:

López de Casas J, Renaud A. Función sexual en mujeres climáticas con trastornos genitourinarios tratadas con láser CO₂ y plasma rico en plaquetas. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(2): 27–38. 10.5281/zenodo.8226266